

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
86 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadlilikini oshirish masalalari.....	30
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekistonda aholining unumli bandligi darajasini oshirishdagi huquqiy jihatlar.....	46
Qurbonov Samandar Pulatovich	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ: ЗАПАС ХОДА, МОЩНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

Абдурашидов Искандарбек Журъат угли
Докторант Ташкентского государственного транспортного университета

Мирзалиев Санжар Махаматжон угли
Phd, доцент Ташкентского государственного экономического университета

Ибрахимов Каримжон Исмаилович
кандидат технических наук, доцент
Ташкентского государственного транспортного университета

Абдурашидов Сардор Журъат угли
главный специалист центра укрепления материально-технической базы высших и профессиональных образовательных учреждений при Министерстве высшего образования, науки и инноваций

Аннотация: В связи с обеспокоенностью мирового экономического сообщества ростом выбросов парниковых газов в атмосферу, одним из основных источников которых является автотранспорт, наблюдается тенденция к увеличению популярности электромобилей. В отличие от транспортных средств, работающих на продуктах переработки ископаемого топлива, электромобили используют электроэнергию, которая может быть получена из различных возобновляемых источников. Это снижает загрязнение атмосферы выбросами, образующимися при сгорании продуктов нефтепереработки.

В настоящее время актуальным является вопрос увеличения доли электромобилей в общем объеме автотранспорта. Выбор модели электромобиля нового поколения определяет срок его эффективного и комфортного использования.

В данной статье представлен сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей различных моделей, разработанных в разных странах. Цель исследования: провести анализ эксплуатационных характеристик различных моделей электромобилей.

Ключевые слова: электромобиль, запас хода, аккумуляторная батарея, ёмкость аккумулятора, технические характеристики.

Annotatsiya: Jahon iqtisodiy hamjamiyatining atmosferaga issiqxona gazlari chiqindilarining ko'payishi bilan bog'liq tashvishi ortib bormoqda. Ushbu chiqindilarning asosiy manbalaridan biri avtomobil transporti bo'lgani sababli, elektr transport vositalarining ommaviylashuvi tendentsiyasi kuzatilmoqda. Foydalanilayotgan yoqilg'ini qayta ishlash mahsulotlari bilan ishlaydigan transport vositalaridan farqli o'laroq, elektr transport vositalari turli qayta tiklanadigan manbalardan olinadigan elektr energiyasidan foydalanadi. Bu esa neft mahsulotlarini yoqish natijasida hosil bo'ladigan chiqindilar tufayli atmosferaning ifloslanishini kamaytirishga xizmat qiladi.

Hozirgi vaqtda avtomobillarning umumiy hajmida elektr transport vositalarining ulushini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Yangi avlod elektromobil modelini tanlash uning samarali va qulay foydalanish muddatini belgilaydi.

Ushbu maqolada turli mamlakatlarda ishlab chiqilgan elektr transport vositalarining har xil modellarining ekspluatatsion ko'rsatkichlari qiyosiy tahlil qilingan. Tadqiqot maqsadi – elektr transport vositalarining turli modellarining ekspluatatsion xususiyatlarini tahlil qilish.

Kalit so'zlar: Elektr transport vositalari, zaryadlash infratuzilmasi, iqtisodiy samaradorlik, ekologik manfaatlar, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, O'zbekiston, Xitoy, "yashil" iqtisodiyot, zaryadlash stansiyalari, qiyosiy xarajatlar tahlili.

Abstract: Due to the concern of the global economic community about the growth of greenhouse gas emissions into the atmosphere, one of the main sources of which is motor transport, there is a tendency to increase the popularity of electric vehicles. Unlike vehicles powered by fossil fuel processing products, electric vehicles use electricity that can be obtained from various renewable sources. This reduces atmospheric pollution from emissions generated during the combustion of refined products.

Currently, the issue of increasing the share of electric vehicles in the total volume of vehicles is urgent. The choice of a new generation electric vehicle model determines the duration of its effective and comfortable use.

This article presents a comparative analysis of the performance characteristics of electric vehicles of various models developed in different countries. The purpose of the study: to analyze the performance characteristics of various models of electric vehicles.

Key words: Electric vehicles, charging infrastructure, economic efficiency, environmental benefits, government support, Uzbekistan, China, "green" economy, charging stations, comparative cost analysis.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях растущей обеспокоенности по поводу загрязнения окружающей среды выхлопными газами, способствующими усилению парникового эффекта, наблюдается увеличение количества электромобилей на дорогах мира. Кроме того, одним из ключевых факторов, стимулирующих этот процесс, является рост цен на нефть. В настоящее время каждый десятый автомобиль в мире является электрическим [31]. Актуальность рассмотрения эксплуатационных характеристик различных моделей автомобилей нового типа подтверждается рядом факторов.

Среди преимуществ инновационного вида транспорта можно выделить следующие характеристики [31]:

- отсутствие выбросов вредных веществ в окружающую среду;
- высокая энергоэффективность;
- простое управление;
- низкий уровень шума;

- быстрый разгон и набор скорости.

В период с 2030–2035 год ряд штатов США и европейских стран планируют полностью отказаться от продажи транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. В связи с этим наблюдается рост числа автоконцернов, специализирующихся на производстве электромобилей.

Согласно данным исследования рынка электромобилей в России, страна существенно отстает от других государств в развитии этого направления. Уровень развития российского рынка электромобильности в настоящее время сопоставим с уровнем Китая, Европы и США десятилетней давности [1]. Однако рынок электромобилей в России демонстрирует активный рост. По итогам 2023 года в России было реализовано 14 тысяч новых электромобилей, что в 4,7 раза больше, чем в 2022 году [1]. В результате отечественный автопарк нового типа в прошлом году увеличился до 37,8 тысячи единиц. Совокупный среднегодовой темп роста составил 134,8% в период с 2015–2023 год [1]. За первые два месяца 2024 года было продано 3 390 электромобилей, что в 3,7 раза превышает показатель аналогичного периода 2023 года [1]. При этом доля электромобилей в общем парке транспортных средств страны в 2023 году составила всего 0,08% [1]

В США, Европе и Китае в 2014 году доля новых автомобилей в общем объеме автопарка составляла примерно такой же процент, как и в России в настоящее время. В 2023 году этот показатель за рубежом значительно увеличился: в Китае он составил 4,9% – это самый высокий показатель, в Европе – 2,4%, а в США – 1,3% [1].

Если рассматривать более подробно характеристики этого инновационного вида транспорта, то электромобиль – это транспортное средство, которое приводится в движение одним или несколькими электродвигателями, функционирующими от независимого источника энергии [12].

Классификация электромобилей основана на нескольких критериях [31]:

По назначению:

пассажирский;

грузовой;

семейный;

скоростной;

прочие виды (трициклы, микроэлектромобили и т. д.).

По виду двигателя с электрическим приводом:

гибридный (HEV);

плагин-гибридный (PHEV) или подключаемые гибриды;

последовательные (REEV) с увеличенным запасом хода;

«чистые электромобили» (BEV);

электромобили на топливных элементах (FCEV), использующие водород для преобразования в электроэнергию.

В зависимости от химического состава батарей:

никель-цинковые;

литий-полимерные;

литий-ионные (в т. ч. NCM);

никель-металл-гидридные;

никель-кадмиевые;

свинцово-кислотные;

литий-железо-фосфатные (LFP) и др.

Методология исследования

В 2023 году в структуре рынка легковых электромобилей в России по брендам лидировал Nissan (38% от общего объема в 2023 году). На втором месте – Tesla (12,7%), на третьем – Mitsubishi (7,4%). Также в пятёрку лидеров вошли немецкие бренды Porsche и Volkswagen с долями 4,7% и 4,2% соответственно [1].

В феврале 2024 года лидером среди марок на рынке электромобилей стал китайский бренд Zeekr, доля которого составила 51% от общего количества проданных электромобилей (972 шт.). За ним следуют Evolute (167), Volkswagen (154), «Москвич» (107) и Tesla (67) [1].

Согласно данным обновлённого отчёта «Парк электрокаров и гибридных автомобилей в России», подготовленного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2024 года в стране насчитывается 90 тысяч единиц электрического транспорта – электромобилей и подключаемых гибридов [27], что на 57,3 тысячи единиц больше, чем в 2023 году, когда их количество составляло 32,7 тысячи [28].

Наглядная информация представлена ниже на рисунке 1.

Рис. 1. Количество электромобилей и гибридных автомобилей в России на 1 июля 2024 года.

В России изменилась структура рынка электромобилей по сравнению с 2023 годом. В настоящее время 56,2% всех электромобилей (Battery Electric Vehicle – BEV) используют аккумуляторные источники питания и оснащены исключительно электрической силовой установкой. Примерами таких автомобилей являются Nissan Leaf, Zeekr 001, Evolute i-PRO, «Москвич Зе» и модели Tesla [9]. Остальная часть, 43,8%, приходится на подключаемые гибриды или плагин-гибриды (PHEV) – автомобили, в которых для зарядки аккумуляторов используются не только электродвигатель или двигатель внутреннего сгорания, но и внешние источники питания. Такие машины можно подключать к зарядным терминалам на улицах или даже к бытовым розеткам для пополнения заряда батарей (например, Toyota Prius, Chevrolet Volt, модели Lixiang, Voyah, Chery и другие) [27].

В 2025 году в структуре рынка электромобилей и плагин-гибридов в России лидирующую позицию занял китайский бренд Lixiang с долей 18,7% от общего объёма продаж электромобилей (см. рисунок 1). На втором месте по продажам – японский бренд Nissan с долей рынка 17,3%. Далее следуют китайские премиальные бренды Voyah и Zeekr с долями рынка 10,7% и 9% соответственно. Замыкает список наиболее продаваемых электромобилей американская компания Tesla с долей рынка 7,1% [27].

За год произошли изменения в структуре автомобильного парка. Если в 2023 году наиболее популярными были автомобили класса С, то в настоящее время лидирующую позицию занял сегмент SUV (внедорожники) [29] (см. рисунок 2).

Рис. 2. Прогноз развития рынка электромобилей в России по сегментам (2024 г.).

В представленном обзоре рынка электромобилей отмечается значительное разнообразие моделей этого вида транспорта, который пока не получил широкого распространения в России. Для неспециалиста может быть затруднительно определить различия между моделями.

Для сравнительного анализа были выбраны несколько популярных в России моделей электромобилей китайского производства с разными типами двигателей. На основе данных о технических характеристиках и результатов испытаний проведён сравнительный анализ их эксплуатационных показателей.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Экспериментальная часть: Для того чтобы понять различия в эксплуатационных характеристиках электромобилей, которые отличаются моделями и техническими параметрами, представим информацию в виде таблицы (Таблица 1).

Полную информацию можно найти на официальных сайтах российских дилеров и специализированных интернет-ресурсах, посвящённых электромобилям.

Таблица 1. Обзор эксплуатационных характеристик электромобилей различных моделей.

Страна производителя	Модель электромобиля	Вид двигателя (запас хода)	Мощность, л. с.	Скорость, max км/ч	Разгон до 100 км/ч, сек.	Цена, тыс. руб.
Китай	Lixiang L7	Гибрид (два электромотора, и ДВС) (1135-1185км)	360 кВт (449 л.с.)	180	5,3	от 5000
Китай	Zeekr 001	Электродвигатель (двойная батарея) (620км)	400 кВт (789 л.с.)	200	6,98	от 6204
Китай	Voyah FREE EVR Sport Edition	Гибрид (время зарядки батареи – 5,7 ч.; объем бака-56 л.)	360 кВт (490 л.с.)	200	4,8	5890

Представленная в таблице информация свидетельствует о том, что китайские производители активно работают над усовершенствованием энергетических установок автомобилей нового типа. В таблице представлены модели как с электрическим, так и с гибридным двигателем. При этом модернизация силовых агрегатов направлена на увеличение их мощности и запаса хода, что достигается за счёт использования двойной батареи как в электромобилях, так и в гибридных комплектациях.

Модель электромобиля Lixiang L7, которая в 2024 году стала самой популярной в России по объёму продаж, привлекает покупателей доступной ценой, являющейся самой низкой среди представленных на рынке автомобилей [24].

Движение автомобиля обеспечивается двумя электродвигателями, установленными на передней и задней осях, с суммарной мощностью 449 лошадиных сил. Это позволяет автомобилю разогнаться до 100 км/ч всего за 5,3 секунды [14]. Заряда аккумулятора достаточно, чтобы электромобиль класса SUV мог проехать от 190 до 240 километров [14].

Ключевой характеристикой Li L7 является наличие последовательной гибридной силовой установки. Её отличительной чертой является то, что двигатель внутреннего сгорания, расположенный под капотом автомобиля, выполняет функцию генератора. Он не связан напрямую с колёсами, а обеспечивает энергией тяговый аккумулятор и электродвигатели [14]. Благодаря этой особенности гибридной силовой установки автомобиль способен продолжать движение при наличии топлива в баке на расстояние от 1135 до 1185 километров.

Кроме того, в Li Auto L7 установлена однокамерная пневматическая подвеска, позволяющая регулировать жёсткость амортизаторов. Автомобиль также оснащён системой автопилота. Ходовая часть автомобиля производится в Китае компанией Xinchep Power, имеющей сертификат на производство моторов BMW. Отдельного внимания заслуживает уровень комфорта, обеспечиваемый в данной модели.

Салон автомобиля просторный, что позволяет трансформировать его в спальное место. Также в салоне установлены три 15,7-дюймовых HD-экрана с разрешением 3К, способных транслировать изображение одновременно. Кроме того, в салоне установлена панорамная аудиосистема 7.3.4 [24]. Салон может использоваться в качестве домашнего кинотеатра и мультимедийного центра.

Zeekr 001 оснащён двумя электродвигателями (задним и передним), что обеспечивает комфортное передвижение. Система пневматической подвески работает в полностью автоматическом режиме [16]. В открытых источниках опубликованы экспертные данные о состоянии модели после пробега 320 тысяч километров [13]. Они подтверждают, что заявленные производителями характеристики электромобиля соответствуют требованиям. После тщательного осмотра и анализа химического состава кузова не было обнаружено признаков коррозии. Ключевые элементы подвески сохранились в отличном состоянии, а тормозная система не имеет значительного износа. Ёмкость тяговой батареи снизилась до 91%. Для сравнения, у автомобилей Tesla с аналогичным пробегом деградация аккумулятора составляет 12%. Расход энергии: 15,5 кВт·ч/100 км (+0,9 кВт·ч/100 км). Разгон до 100 км/ч: 6,98 секунды (+0,08 секунды). Салон сохранился без видимых изменений. Недостатки: Некоторые резиновые элементы шасси пришли в негодность [13].

Китайский электромобиль VOYAH FREE EVR SPORT EDITION – это гибридный автомобиль с увеличенным запасом хода [25], сочетающий двигатель внутреннего сгорания и электрическую силовую установку. Эта модель, выпущенная в 2024 году, относится к классу полноприводных внедорожников и оснащена автоматической системой пневматической подвески.

По своим характеристикам VOYAH FREE EVR SPORT EDITION практически не уступает лидерам продаж. Этот автомобиль, рассчитанный на пять посадочных мест, также имеет багажное отделение объёмом 560 литров. Он обеспечивает комфортное передвижение, как и предыдущие модели.

Дополнительные особенности:

Система бесключевого доступа.

Возможность подключения внешних устройств для комфортного отдыха.

Подогрев рулевого колеса, наружных зеркал.

Комфортное остекление.

Электропривод люка и крышки багажника [25].

Обеспечение пожарной безопасности электромобилей

Для электромобилей важным аспектом остаётся пожарная безопасность. Чтобы предотвратить тепловой разгон и возгорание аккумуляторной батареи, производители оснащают каждую ячейку батареи небольшим электронным блоком и датчиком температуры. Эти блоки контролируют токи заряда и разряда, а также температуру каждой ячейки. При повышении температуры электрическая цепь разрывается, что останавливает все опасные химические процессы. На следующем этапе в ячейке происходит плавление пористого сепаратора, что приводит к полному блокированию движения ионов между электродами [18]. Кроме того, используются альтернативные материалы для изготовления аккумуляторов, что расширяет температурный диапазон их эксплуатации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В статье проводится сравнительный анализ эксплуатационных характеристик трёх популярных моделей электромобилей, производимых в Китае. Эти модели имеют схожие технические характеристики, такие как мощность двигателя, ёмкость аккумуляторной батареи и оснащение салона.

Анализ эксплуатационных параметров показывает, что электромобили представляют собой перспективный вид наземного транспорта, который постоянно совершенствуется.

В завершение следует отметить, что в России рынок электромобилей развивается медленно по ряду причин, включая: высокую стоимость электромобилей по сравнению с автомобилями, работающими на традиционном топливе; недостаточное развитие зарядной инфраструктуры на большей части территории страны; ограниченный запас хода у электромобилей [26].

Список использованных литератур

1. Анализ российского рынка электромобилей. Часть 2. 2024 г. // Strategy Partners:
2. Абдурашидов И.Ж. РАЗВИТИЕ СЕТИ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ “ТОК ВОР” В УЗБЕКИСТАНЕ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ // Вопросы технических и физико-математических наук в свете современных исследований: сб. ст. по матер. LXXXIII междунар. науч.-практ. конф. № 1(74). – Новосибирск: СибАК, 2025.
3. Абдурашидов И., Мирзалиев С., Ибрахимов К., Абдурашидов С. Развитие инфраструктуры электромобилей в Республике Узбекистан: экономический и экологический аспекты // *Muhandislik va Iqtisodiyot*. – 2025. – Т. 3, № 1. – С. 7–14. – DOI: 10.5281/zenodo.14837681.
4. Абдурашидов И.Ж., Мирзалиев С.М. Обзорный анализ и сравнение эксплуатационных характеристик различных моделей электромобилей на примере рынка России и Узбекистана // *Journal of Transport Scientific-Technical and Scientific Innovation Journal*. 2024. Т. 1, № 4. С. 14–20.
5. Абдурашидов И.Ж., Алимарданов Р.А. Сравнительный анализ испытательных циклов WLTP и CLTC для легковых электромобилей: особенности проведения замеров и унификация показателей // *Research Focus International Scientific Journal*. 2025. Т. 3, № 12. С. 41–48. URL: <https://refocus.uz/index.php/1/article/view/1207>.
6. Абдурашидов И.Ж. Сертификат участника RISMUZ Best Practices Workshop (Берлин, 11–13 ноября 2024 г.) / Организатор: RISMUZ. – Берлин, 2024.
7. Абдурашидов И.Ж., Шарифбаева Х.Я. Диплом участника II Международного научно-методического семинара «Реновации педагогических практик в современном образовательном пространстве» (Оренбург, 2024) / Оренбургский институт путей сообщения – филиал СамГУПС. – Оренбург, 2024.
8. Abdurashidov I.Z., Sharifbaeva, K.Y. Research on the efficiency of different energy sources for electric vehicle charging // *International Conference on Thermal Engineering*. 2024. 1(1).

9. Абдурашидов И.Ж., Ибрахимов К.И. Влияние условий эксплуатации автомобилей-самосвалов на их ресурс работы // Международная научно-практическая конференция «Цифровые технологии, инновационные идеи и перспективы их применения в сфере производства». Т. 2. 2021. С. 32–36.
10. Абдурашидов И.Ж., Кульмухамедов Д.Р., Мирзарахимов Ш.Ш. Дополнительное устройство ANDAR для автосигнализации автотранспортных средств // Республиканская научно-практическая конференция «Формирование навыков научного и практического творчества выпускников техникума при подготовке к высшему образованию», Ташкент. 2022. № 1. С. 72–74.
11. Abdurashidov I.Z., Sharifbaeva, K.Y. Research on the efficiency of different energy sources for electric vehicle charging // International Conference on Thermal Engineering. 2024. 1(1).
12. Абдураззакова Д. А., Абдурашидов И. Ж., Алимарданов Р. А. Цифровые приложения в преподавании технических дисциплин // Интернаука: электрон. научн. журн. – 2022. – №. 2. – С. 225.
13. Бобылев Д. Zeekr 001 разобрали после 320 тысяч км. Изучаем результаты // ELECTROCARS [сайт]. <https://electrocars.ru/news/zeekr-001-razobrali-posle-320-tysyach-km-izuchaem-rezultaty/>
14. Бобылев Д. Lixiang в прицеле: в чём разница между моделями Li7, Li8, Li9 и какую лучше выбрать вам? // ELECTROCARS [сайт]. <https://electrocars.ru/articles/lixiang-v-pritsele-v-chyem-raznitsa-mezhdu-modelyami-li7-li8-li9-i-kakuyu-luchshe-vybrat-vam/>
15. Едгоров Ж.Н., Алимарданов Р.А., Абдурашидов И.Ж., Кодиров М.Ф. Анализ поломок и неисправностей автобусов ИСУЗУ эксплуатируемых в городе Ташкенте // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 9(102). С. 14-17.
16. ZEEKR 001 // Официальный сайт российского дилера. <https://zeekr-avto.ru/models/001> (дата обращения: 22.09.2024).
17. Исматов А.А., Абдурашидов И.Ж., Ёкубжонов С.Г., Анализ неисправностей тормозной системы автобусов ISUZU в процессе эксплуатации. // Научно-методический журнал проблемы науки № 5 (64), 2021., С. 18-20.
18. Канонин Ю. Н., Лыщик А. В. Пожарная опасность электромобилей // Бюллетень результатов научных исследований. 2023. Вып. 1. С. 38–51
19. Кульмухамедов, Д.Р., Абдурашидов И.Ж. Научные основы повышения эффективности автотранспортных средств в условиях жаркого климата // 113-я международная научно-техническая конференция «Техническое регулирование в области автотранспортных средств». – Москва: Автополигон, 7 декабря 2022 года. – Московская обл., РФ.
20. Кульмухамедов Ж.Р., Хикматов Р.С., Саидумаров А.Р., Абдурашидов И.Ж. Эффективная мощность и момент двигателя в функции температуры окружающей среды // Научный журнал транспортных средств и дорог, 2023 №2. С. 43-50.
21. Мирзалиев С.М., Абдурашидов И.Ж. Влияние электромобилей на транспортную инфраструктуру // Научно-технические аспекты развития автотранспортного комплекса: материалы X Междунар. науч.-практ. конф. – Горловка: Автомобильно-дорожный институт (филиал) ДонНТУ, 2024. – С. 401–404.
22. Мирзалиев С.М., Шарипов К.А. Modeling and simulation of hydraulic load sensing proportional valve PVG32. // Сборник трудов 104-й международной научно-технической конференции на тему «Опыт создания и эксплуатации автомобильного транспорта в условиях жаркого климата». – Ташкент, 2018. – С. 121-129.
23. Мирзалиев С.М., Шарипов К.А., Иноятходжаев Ж.Ш. Перспективы развития автомобилей на возобновляемых источниках энергии. // Международная конференция на тему «Современные технологии электромобилей с применением новых источников энергии». – Ташкент, 2019. – С. 26-29.
24. Lixiang LiXiang L7 – купить по цене от 5 млн руб // Официальный сайт российского дилера. <https://li-motors.ru/models/li-7#rec581246653> (дата обращения: 22.09.2024).

25. Новый VOYAH FREE EVR SPORT EDITION в наличии в Новосибирске // Официальный сайт российского дилера. <https://voyah.ru/cars/new/voyah/free-evr-sport-edition/n3188067> (дата обращения: 22.09.2024).
26. Развитие электротранспорта потребует увеличения электрогенерации на 4,8 КВтч / Под ред. Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации // Энергетические тренды. 2022. выпуск № 110. [Электронный документ]. https://ac.gov.ru/uploads/2Publications/energo/2022/Energo_110_kratk_z.pdf.
27. Тимерханов А. В России зарегистрировано 90 тысяч электрокаров и гибридов // АВТОСТАТ [сайт]. <https://www.autostat.ru/infographics/58435/>
28. Тимерханов А. Парк электрокаров и гибридов в России: ТОП-5 марок // АВТОСТАТ [сайт]. <https://www.autostat.ru/infographics/55588/>
29. Тимерханов А. Сегмент SUV захватил лидерство в парке электрокаров и гибридов // АВТОСТАТ [сайт]. <https://www.autostat.ru/infographics/58503/>.
30. Tajibaev Abdunabi, Alimardanov Ravshanjon, Abdurashidov Iskandarbek. Study of failures of Isuzu buses operated in the city of Tashkent // Universum: технические науки. 2023. №3-4 (108).
31. Червова Н. В. Рынок электромобилей: этапы, тенденции и перспективы развития // «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2023. № 7. С. 252-255.
32. Шарифбаева Х. Я., Абдурашидова М. Ж. Интегрирование в образование стратегии формирования STEM-компетенций: комплексный анализ от начальной до высшей школы // Экономика и социум. 2024. №1 (116). – С. 1673-1683.
33. Шарифбаева Х.Я., Абдурашидова М.Ж. Применение ИИ для персонализации обучения студентов вузов // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2024. 11(128).
34. Sharifbaeva K. et al. Formation of methodical competence of special subjects teachers in technical universities // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
35. Шарифбаева Х.Я., Абдурашидов И.Ж. Опыт подготовки преподавателей технических дисциплин в ведущих вузах мира // Вестник науки и образования. 2021. №7(110). С. 27-29.
36. Шарифбаева Х. Я., Абдурашидов И. Ж. У. Общеметодическая подготовка преподавателей специальных дисциплин в технических вузах // Вестник науки и образования. – 2020. – №. 23-3 (101). – С. 49-51.
37. Шарифбаева Х.Я., Абдурашидов С.Ж. Инновации в образовательной среде: деловые игры // Архитектура, строительные отрасли и художественное образование: место инноваций: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Ташкент, 2024. – С. 178–180.
38. Sharifbaeva K. et al. Formation of methodical competence of special subjects teachers in technical universities // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
39. Sharifbaeva K.Y., Abdurashidov I.Z., Alimardanov R.A. Training of road construction engineers // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 1(94).

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100